

REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI ACQUEDOTTO

TRAMITE IL SOFTWARE QEPANET

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE

DOCENTE: RICCARDO RIGON

ESERCITATRICE: ELISA STELLA

STUDENTI: GIULIA DOSSI 189463

MICHELE LUCHETTA 191082

SIMONE LORENZINI 191083

L'area selezionata è parte della circoscrizione amministrativa di Oltrefersina, a Trento, posta al di sopra della ferrovia della Valsugana

L'estensione dell'area considerata è di circa 1 Km^2

Per la progettazione dell'acquedotto è stata selezionata oltre ad una zona residenziale, anche una collinare adiacente, considerata ottimale per ipotizzare la presenza di sorgenti e serbatoi

L'altezza della zona collinare:

-z_min= 240 m s.l.m

-z_max=314 m s.l.m

L'altezza della zona pianeggiante:

-z_min= 200 m s.l.m

-z_max= 220 m s.l.m

Nella zona pianeggiante si trovano per lo più edifici di civile abitazione, ma anche altre utenze: l'ospedale Santa Chiara, la piscina comunale e due scuole (liceo scientifico Galileo Galilei ed una scuola elementare)

REALIZZAZIONE RETE DI ACQUEDOTTO CON QEPANET

Elementi utilizzati:

- 2 sorgenti superficiali
- 2 serbatoi cilindrici
- 60 nodi (di cui 3 fanno parte della rete di adduzione)
- 81 condotte (di cui 5 fanno parte della rete di adduzione), di lunghezza complessiva di 10.8 Km
- 1 pompa
- 5 valvole

Valore	Colore	Etichetta
187.707000	Red	187.707000
219.530250	Orange	219.530250
251.353500	Yellow	251.353500
283.176750	Light Green	283.176750
315.000000	Green	315.000000

A causa della presenza di diverse destinazioni d'uso nell'area, sono stati definiti quattro pattern (uno per ogni tipologia di edificio) per soddisfare la variabilità della domanda idrica:

in mancanza di fonti letterarie i pattern sono stati tracciati seguendo una logica attendibile

1) Scuole

2) Piscina

3) Abitazioni

4) Ospedale

Dal Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti del 1967 si ricava la
dotazione idrica, tenendo in
considerazione il numero di abitanti della
zona:

sotto i 5000 abitanti il PRGA prevede
una dotazione idrica compresa tra 150 e
220 l/ab*giorno

Popolazione	Dotazione idrica (l/d abitante)
< 5000	150 - 220
5000 - 10000	180 - 250
10000 - 20000	200 - 270
20000 - 50000	220 - 300
50000 - 100000	250 - 400
100000 - 250000	400 - 500
250000 - 1000000	450 - 550
> 1000000	500 - 750

Si ipotizza che nel futuro ci sia una
popolazione di 2700 abitanti

La dotazione idrica ipotizzata è:

200 l/ab*giorno

La densità demografica considerata è :

2700 ab/Km²

Si procede compilando le tabelle attributi di tutti gli elementi che compongono la rete:

Per i nodi i valori utilizzati sono:

- la quota del nodo fornita in automatico dal software
- la profondità del nodo posta a 1.2 m (la profondità minima è di 1 metro per evitare sbalzi termici)
- il pattern assegnato alla domanda idrica per ogni nodo
 - la domanda idrica:

$$\frac{\text{dotazione idrica} * \text{area}_{\text{nodo}} * \text{densità demografica}}{86400} \left[\frac{l}{s} \right]$$

	id	elev_dem	delta_z	pattern	demand	emit_coeff
0	J1	208.53	1.2	Abitazioni	0.098	0
1	J2	206.79	1.2	Abitazioni	0.079	0
2	J3	208.91	1.2	Abitazioni	0.115	0
3	J4	208.67	1.2	Abitazioni	0.098	0
4	J5	208.74	1.2	Abitazioni	0.092	0
5	J6	214.39	1.2	Abitazioni	0.079	0
6	J7	220.37	1.2	Scuole	0.101	0
7	J8	222.41	1.2	Scuole	0.098	0
8	J9	217.2	1.2	Abitazioni	0.073	0
9	J10	213.86	1.2	Abitazioni	0.104	0
10	J11	212.7	1.2	Abitazioni	0.085	0

Per le condotte sono stati utilizzati i seguenti diametri:

-per la condotta di adduzione è di 200 mm

-per la rete di distribuzione principale di 120 mm

-per quella secondaria di 100 mm.

Il materiale utilizzato è l'acciaio:

questo materiale è soggetto alla corrosione elettrochimica quindi viene rivestito all'interno con uno strato di vernice bituminosa e all'esterno con uno strato di feltro e tessuto di vetro applicati su uno strato di vernice bituminosa.

La scabrezza (di Manning) è assunta pari a 0.015

id	length	diameter	status	roughness	minor_loss	material
0	243.61	120	OPEN	0.015	0	steel
1	247.87	120	OPEN	0.015	0	steel
2	47.98	100	OPEN	0.015	0	steel
3	48.82	100	OPEN	0.015	0	steel
4	117.86	100	OPEN	0.015	0	steel
5	26.57	100	OPEN	0.015	0	steel
6	238.29	100	OPEN	0.015	0	steel

Dopo aver trovato la domanda ai nodi , viene ricavata la portata media del giorno di massimo consumo:

$$Q_p = \frac{200*2700}{86400} = 6.5 \frac{l}{s}$$

Per il dimensionamento dei serbatoi si deve tener conto di:

- volume di compenso
- volume di riserva
- volume antincendio

$$\text{Volume di riserva: } C_r = \frac{86400 * Q_p}{1000} = 645.640 \text{ m}^3$$

$$\text{Volume di compenso (in assenza di dati statistici) : } C_c = \frac{9 * 86.4 * Q_p}{24} = 242.190 \text{ m}^3$$

$$\text{Volume antincendio: } C_i = \frac{n_{idranti} * Q_{idrante} * 3600}{1000} * t_h = 14.400 \text{ m}^3$$

considerando 2 idranti con una portata di 2 l/s funzionanti per un'ora
(Area di classe 1 secondo la normativa di riferimento)

$$\text{Volume serbatoio} = C_c + \text{MAX}(C_i; C_r) = 888.03 \text{ m}^3$$

Per quanto riguarda i serbatoi i valori utilizzati sono:

- quota del serbatoio (fornita in automatico dal software)
- profondità pari a 0
- Il livello di inizio simulazione è posto a 8 m
- Il minimo tirante d'acqua dal fondo consentito è posto a 0
- Il massimo tirante d'acqua dal fondo è posto a 9
- Il diametro è di 9 metri

The screenshot shows a software window titled "Tanks" with a status bar indicating "Features total: 2, filtered: 2, selected: 0". The window contains a table with the following data:

	id	elev_dem	delta_z	init_level	min_level	max_level	diameter
0	T1	245.43	0	8	0	9	8
1	T2	268.18	0	8	0	9	8

At the bottom of the window, there is a filter dropdown menu set to "Mostra tutti gli elementi" and a "Mostra tutti gli elementi" button.

Per la pompa:

si è ipotizzata una portata di 10 l/s
e una prevalenza di 10 m.

Utilizzando questi valori il
programma restituisce una curva
portata-prevalenza di default
riportata nella seconda immagine

Pumps :: Features total: 1, filtered: 1, selected: 0

	id	param	head	power	speed	speed_patt	status
0	3	HEAD	3c	NULL	0	NULL	OPEN

Mostra tutti gli elementi

Per commercializzare la pompa
teorica si è scelto di utilizzare il
modello NM 17 della ditta
Calpeneda

Sono state utilizzate 5 valvole
riduttrici di pressione PRV

con impostata una pressione di 50
m.c.a per la valvola 6 e di 60 m.c.a
per le rimanenti

	id	diameter	type	setting	minor_loss	status
0	6	100	PRV	50	0	OPEN
1	v1	100	PRV	60	0	OPEN
2	7	100	PRV	60	0	OPEN
3	8	100	PRV	60	0	OPEN
4	9	100	PRV	60	0	OPEN

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA DELLA PRESSIONE

Innanzitutto bisogna verificare che in condizioni di funzionamento ordinario la pressione su tutta la rete sia al di sotto di 80 m.c.a. : nelle immagini seguenti sono riportate le pressioni all'ora 0:00 e alle 12 (ora di massimo consumo). Come si può vedere la pressione non è mai superiore al valore limite.

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA DELLA VELOCITA'

In secondo luogo bisogna verificare che la velocità in ogni condotta della rete e durante l'intero arco della giornata sia compresa tra 0.5 e 2 m/s: nel seguente grafico è riportato l'andamento della velocità in tre condotte nell'arco di tre giorni. Come si può vedere la condizione è rispettata

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEI SERBATOI

Nell'immagine seguente è rappresentato l'andamento del pelo libero dei serbatoi: si può notare che il livello varia gradualmente nell'arco della giornata ed inoltre il primo serbatoio T1 entra in regime dopo circa 24 h, mentre il secondo (T2) impiega molto più tempo (circa 30 giorni)

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA A ROTTURA-PRESSIONI (1)

Per quanto riguarda la verifica a rottura si è ipotizzato che avvenga separatamente su entrambe le reti di adduzione. Nelle due immagini seguenti è rappresentata la distribuzione delle pressioni all'ora 0:00 e alle 12 ipotizzando che ci sia un guasto nella prima rete di adduzione (in basso).

Come si può vedere le pressioni rientrano nei valori limite illustrati precedentemente (valori di progetto).

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA A ROTTURA-PRESSIONI (2)

Nelle due immagini seguenti è rappresentata la distribuzione delle pressioni all'ora 0:00 e alle 12 ipotizzando che ci sia un guasto nella seconda rete di adduzione (in alto).

Come si può vedere le pressioni rientrano nei valori limite illustrati precedentemente.

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA A ROTTURA-LIVELLO SERBATOI

Sempre riguardo a tale verifica si riportano nel seguito l'andamento dei due serbatoi nelle due verifiche eseguite: è possibile vedere che i serbatoi si svuotano rilasciando nella rete la portata necessaria per il normale funzionamento giornaliero in attesa della riparazione del guasto (che si suppone avvenga in 24 ore)

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA ANTINCENDIO

Per quanto riguarda la verifica antincendio si è ipotizzato che si abbiano due incendi in due zone distinte: uno in basso e uno in centro alla rete. In questa slide sono riportati i risultati per il primo incendio mentre nella successiva quelli per il secondo: come è possibile constatare dalle immagini seguenti la pressione rimane ovunque superiore a 20 m.c.a. e quindi la verifica si ritiene soddisfatta.

VERIFICA DELLA RETE

VERIFICA ANTINCENDIO

The background is a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered in the corners. The text is centered in a white box with a thin blue border.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE